

Ірина БАБІЙ,
кандидат філологічних наук, доцент,
Тернопільський національний педагогічний
університет імені Володимира Гнатюка

ФУНКЦІОНУВАННЯ ІМЕННИКОВИХ АВТОРСЬКИХ НЕОЛОГІЗМІВ У РОМАНІ «СРІБНЕ МОЛОКО» ВАЛЕРІЯ ШЕВЧУКА

В останні десятиліття актуальною залишається проблема вивчення творчої манери письменника, формування системи образотворення в художньому тексті. Вагомим компонентом формування письменницького мовостилю виступають авторські неологізми. Як зазначає Г. М. Вокальчук, «індивідуально-авторські лексичні номінації покликані в оригінальній формі віддзеркалити своєрідність світобачення і світосприймання поета, вони є специфічними знаками авторського стилю» (Вокальчук, 2008 : 32).

У сучасному мовознавстві вивченню індивідуально-авторської номінації присвячено праці Н. М. Сологуб, С. Я. Єрмоленко, Г. М. Вокальчук, Ж. В. Колоїз, О. А. Стишова, Л. О. Ставицької, С. К. Богдан, Н. А. Адах та ін.

Предметом нашого дослідження будуть авторські неологізми, виявлені в романі «Срібне молоко» Валерія Шевчука. У творі у формі барокової трагікомедії описані різні пригоди мандрованого дяка-учителя Григорія Комарницького, що траплялися з ним під час подорожі.

Творчість Валерія Шевчука різножанрова й багатогранна. «Письменник “вибудовував” свою творчість на двох підвалинах: національній традиції та набутках західноєвропейської модерної літератури», як зазначає Л. Тарнашинська (Тарнашинська, 2010 : 152). Оскільки поки що ґрунтовно не вивчено мовостиль Валерія Шевчука, наше дослідження, присвячене аналізу індивідуально-авторської номінації письменника, є актуальним.

Мета нашої розвідки – описати семантику та функціонування іменникових авторських неологізмів у романі «Срібне молоко» Валерія Шевчука.

У творі зафіксовано іменникові, прикметникові, дієслівні та прислівникові лексичні новотвори, найбільшу частину серед них становлять іменникові неолексеми. Найчисельнішими є групи назв осіб та абстрактних іменників-новотворів, які й будуть у центрі нашої уваги.

Іменникові авторські неологізми-назви осіб можна об’єднати в такі тематичні групи:

– назви осіб за діяльністю, родом занять людини: *дякоучитель, наговорниця, повійник, підписок, виказниця, напівучасник, підказько, викривачка* (Тоді бозна-звідки взявся писарчук, тобто *підписок* (Шевчук, 2002 : 12); *Іван знову подививсь у куток, ніби там сидів невидимий підказько, і з чужого голосу*

він і говорив (Шевчук, 2002 : 86); – *То це я наговорниця й наклепниця? – аж підскочила на лаві Гапка* (Шевчук, 2002 : 64));

– назви осіб за внутрішніми якостями, рисами характеру: *безчесник, нетудисвіт, невшкетчик*: <...> *а щоб вам, скаредникам і безчесникам, нецнотам бісовим, віз поламався!* (Шевчук, 2002 : 84–85));

– назви осіб за розумовими здібностями. Нерідко це оцінно-експресивна характеристика, як наприклад: *філософи-недомени, філософи-недоріки* (<...> *а він був переконаний <...>, що душа ховається таки не в голові, як це вістять філософи-недомени, і не в серці, як це вістять філософи-недоріки, а таки в животі, бо живіт, <...> таки щось ніби друга голова <...>* (Шевчук, 2002 : 58));

– назви осіб, що містять узагальнену оцінну характеристику особи: *окаянниха, нечупайло, нечупайлиха, нецноти, нетіпаха, багатостраждальниця* (– *Хіба то люди? – скрикнула, не міняючи пози, Гапка. – То нецноти, не люди!* (Шевчук, 2002 : 84–85).

Показовим для індивідуально-авторського лексикону Валерія Шевчука є функціонування в художньому тексті чисельного корпусу авторських неолексем-назв осіб, які містять негативну оцінність, а саме: *хльорка, фіндюрка, повійниця, нечупайло, нечупайлиха, нетіпаха* (– *А тому, що вона й справді хвойда, хльорка, фіндюрка та повійниця* (Шевчук, 2002 : 72); *А то ходила, вибачте на слові, оця нечупайлиха зі своєю дурною невісткою <...>* (Шевчук, 2002 : 69).

Виявлені авторські неологізми на позначення осіб нерідко є складними за структурою (*блукач-комарик, горобець-баба, лис-візниця*). Особливістю таких композитів є те, що вони мають компаративну основу, побудовані на зіставленні з тваринами. Так, семантика неолексеми *блукач-комарик* побудована на порівнянні людини з комариком, зіставленні способів життя. У реченні *Бо він, дяк, у цьому світі – не Авель і не Каїн, а тільки самотній блукач-комарик, який десь літає, чогось шукає, але не відає чого, кудись іде, але не знає куди <...>* (Шевчук, 2002 : 110) автор за допомогою неолексеми *блукач-комарик* передає свободу, вічну потребу людини щось шукати, діяти, хоча інколи не знати, що шукати і куди йти, відповідно не завжди можна досягати мети своїх пошуків та дій.

У романі «Срібне молоко» репрезентативну групу становлять авторські лексичні новотвори з абстрактним значенням. Виявлено декілька тематичних груп таких неолексем:

– назви емоцій, відчуттів, розумових здібностей: *невшкетність, почварність, кебетливість* (*Але ця мудрасна жіночка не врахувала однієї речі, якої не могла знати, не зважаючи на свою кебетливість <...>* (Шевчук, 2002 : 53));

– назви мисленневих і мовленневих процесів: *орація-віри, словенята* (<...> *трохи знітилася Гапка і почала хаотично шукати в голові: чи не*

залишилися, забившись у памороках, якісь невисловлені *словенята* (Шевчук, 2002 : 58));

– назви дій, процесів та їх результатів: *киви-заманки, ковзи, шепти, розважок, вихлип, розігра, порубство, заводіяцтво, прихлип, розігра, присьорб, посвар* (Пономар *посвар* чинить із жінкою» (Шевчук, 2002 : 47); «*Але сон чи примарна розігра* стояли перед очима так виразно, ніби сидів в академічному театрі в Києві <...> (Шевчук, 2002 : 123)).

Отже, одним із компонентів ідіостилю Валерія Шевчука виступають авторські неологізми. У результаті наших спостережень та аналізу встановлено, що у прозі письменника репрезентативними є групи авторських неологізмів – назв осіб та абстрактних іменників-новотворів. Уживання авторських інновацій сприяє увиразненню, конкретизації художнього зображення.

ЛІТЕРАТУРА

Вокальчук, Г. М. (2008). *Словотворчість українських поетів ХХ століття*: монографія. Острого: Національний університет «Острозька академія».

Тарнашинська, Л. (2010). *Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління: (історико-літературний та поетикальний аспекти)*. Київ: Смолоскип.

Шевчук, В. (2002). *Срібне молоко*. Роман. Львів: Кальварія; Київ: Книжник.